

சு. சமுத்திரத்தின் புதினங்களில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் அவலநிலை

The Plight of Contract Labourers in the Select Novels of Su. Samuthiram

முனைவர் ஜெ. நிர்மலா தேவி, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு நடுவம்,

டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Nirmala Devi, Associate Professor, Research Centre of Tamil, Lady Doak College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6549-8434>

DOI: 10.5281/zenodo.10590865

Abstract

Various construction works like highways, bridges, dams etc are decided on a global contract basis in India. Therefore, the contractors who carry out the work on a contract basis, hire construction workers from another state to another state, another country to another country. Due to unemployment, ignorance, poverty and different locations, religions and language barriers, these workers are living in a difficult situation where they cannot raise their voices for their rights with anyone. People running in a fast-paced world do not stop and look at the problems of these workers. They live in utter mystery and suffer endless misfortunes and crises. Even though the government, NGOs, other socially responsible associations and social activists raise their voices for their rights and basic living measures, they are being denied and unnotified. Tamil literature in the 21st century has many novels dealing with these problems. A few literary writers consider their problems and sufferings with care and write their lives into creative works. Su. Samuthiram is one of the famous Tamil writers who wrote about the plight of contract labourers in a spectacular view. It shows his social responsibility and the transformation he needs in the lives of the workers. This article examines the plight of contract labourers as portrayed in his novels 'Puthiya Thiripurangal', 'Sathya Avesam' and 'Orunaal Pothuma?'.

Keywords: Tamil Literature, Su. Samuthiram, Novels, Plight, Contract Labourers.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இந்தியா முழுவதும் நடைபெறும் பல்வேறு சாலைப் போக்குவரத்துப் பணிகள், பாலங்கள், அணைக்கட்டுகள் போன்ற கட்டுமானப் பணிகள் உலகளாவிய ஒப்பந்த அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படுகின்றன. அதனால் ஒப்பந்தப்புள்ளி எடுத்துப் பணி மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களை மாநிலம் விட்டு மாநிலம், நாடு விட்டு நாடு, ஊர் விட்டு ஊர் என்று புலம் பெயரச் செய்து வேலை வாங்குகின்றனர். வேலையின்மை, அறியாமை, வறுமை காரணமாகவும் மாறுபட்ட இடம், மதம், மொழி காரணமாகவும் இத்தொழிலாளர்கள் யாருடனும் இணைந்து தங்கள் உரிமைகளுக்காகக் குரல் எழுப்ப முடியாத அவலநிலையில் வாழ்கின்றனர். அவசர உலகில் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் நின்று நிதானித்து இத்தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளைக் கவனிப்பதில்லை. இலக்கியப் படைப்பாளிகளிலும் ஒரு சிலரே இவர்தம் பிரச்சினைகளையும் பாடுகளையும்

கரிசனத்துடன் நோக்கி அவற்றைக் கலைவடிவமாக்குகின்றனர். அவர்களுள் ஒருவர்தாம் ஆசிரியர் சு. சமுத்திரம். அவருடைய 'புதிய திரிபுரங்கள்', 'சத்திய ஆவேசம்', 'ஒருநாள் போதுமா?' என்னும் புதினங்களில் பதிவு செய்துள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் அவலநிலையை இக்கட்டுரை ஆய்ந்து எடுத்துரைக்கின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், சு. சமுத்திரம், நாவல்கள், அவலநிலை, ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள்.

முன்னுரை

உலகமயமாதல், இயந்திரமயமாதல் மற்றும் தனியார்மயமாதல் காரணமாக நாட்டில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே வருகின்றது. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு நிறுவன அமைப்பின்கீழ் இவர்கள் வேலை செய்யாததால் இவர்கள் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு ஆளாக நேரிடுகின்றது. பணத்தை மேன்மேலும் குவிப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்ட ஆதிக்க வர்க்கம் இவர்களை உணர்வுகளில்லா இயந்திரங்களாகப் பாவித்துத் தம் வேலையை முடித்துக் கொள்கின்றது. பசியும் வாழ்க்கையின் மீதான தாகமும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களைத் தங்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு வேலையைச் செய்யத் தூண்டுகின்றது. உழைப்புக்கேற்ற ஊதியமின்றி, ஓய்வின்றி, உயிருக்கு உத்தரவாதமின்றி உழைத்துத் தேயும் இம்மனிதப் பிறவிகள் குறித்துச் சு.சமுத்திரம் தமது 'புதிய திரிபுரங்கள்', 'சத்திய ஆவேசம்', 'ஒருநாள் போதுமா?' என்னும் புதினங்களில் பேசியுள்ளார். அப்புதினங்களை ஆராய்ந்து ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் அவலநிலையை எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகின்றது.

தொழிலாளர்களின் சார்புநிலை

ஆதியில் மனித இனத்தில் முதலாளி, தொழிலாளி என்ற வர்க்கபேதம் இல்லை. மனிதன் தனக்காக, தன் இனக்குழுவுக்காக உழைத்தான். உற்பத்திப் பொருள்கள் அனைத்தும் பொதுவாக இருந்தன.

உற்பத்திக் கருவிகளை வளர்த்தெடுத்த ஒரு காலகட்டத்தில் மனித இனத்தால் உபரியாக உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது. இக்கால கட்டத்திலேதான் மனித இனம் அநீதியான, சமத்துவமற்ற, கொடுமையான ஒரு சமூக அமைப்புள் நுழைய நேரிட்டது. அதுவே வர்க்க சமுதாயம்; சிக்கலான சமூக அமைப்பு. இன்று 3, 500 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இச்சமனமற்ற சமூக அமைப்பிலிருந்து மனித இனம் விடுதலை பெறமுடியவில்லை. (மான்விழிக்குக் கடிதங்கள், முன்னுரை, ப. 5)

வர்க்க சமுதாயமாகப் பிளவுபட்ட நிலவுடைமைச் சமுதாயத்தில் உற்பத்திக் கருவிகளை ஆக்கிரமித்துக் கொண்ட சிறுபான்மையினருக்குப் பெரும்பான்மை மக்கள் அடங்கி உழைக்க நேரிட்டது. உழைத்துப் பலன் கொடுப்பவர்களுக்கு, உற்பத்தியில் சிறு பங்கு மட்டுமே கொடுத்துவிட்டுத் தன்னை வளப்படுத்திக் கொண்ட இச்சிறுபான்மை ஆதிக்க இனம் இம்முறையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளப் பொருளாதார, அரசியல், சமூக அமைப்புகளையும் அவற்றைக் கட்டிக் காக்கும் தத்துவங்களையும் உருவாக்கிக் கொண்டது. ஆண்டான், அடிமையென இருவேறு வர்க்கங்களாகப் பிளவுண்டிருந்த நிலவுடைமைச் சமுதாயம் இயந்திரங்களின் கண்டுபிடிப்பால் முதலாளித்துவச் சமுதாயத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தது. அதனால் உற்பத்தியும் பெருகியது. ஆனால் இந்தச் சமூக மாற்றம் தம் கரங்களை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்த தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்திவிடவில்லை.

நிலப்பிரபுத்துவத்தை முதலாளித்துவ உற்பத்திமுறை அகற்றியது. இந்த அமைப்பின்கீழ் எல்லா உற்பத்திச் சாதனங்களும் சொந்த உடைமையைக் கொண்டிருந்தவர்களின் கரங்களில் குவிக்கப்பட்டன. அடிமையுடனும் பண்ணையடிமையுடனும் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது கூலித்தொழிலாளி பெயரளவில் சுதந்திரத்தைப் பெற்றிருக்கிறான். ஆனால் அவன் பொருளாதார ரீதியில் முதலாளியை முற்றிலும் சார்ந்திருக்கிறான்; ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய உழைப்புச் சக்தியை அவருக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும். தொழிலாளி உற்பத்தி செய்ததில் சிறிதளவு பகுதியை முதலாளி அவன் உயிர் வாழ வேண்டுமே என்பதற்காக அவனுக்குத் தருகிறார். ஆனால் அவனுடைய உற்பத்திப் பொருளின் பெரும்பகுதியை – உபரி உற்பத்திப் பொருள் முழுவதையும் சுவீகரித்துக் கொள்கிறார். (அரசு என்றால் என்ன?, ப. 17)

தொழிலாளர்களுள்ளும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுடைய நிலை இரங்கத்தக்கது. வேலை பாதுகாப்பின்றி, மருத்துவ வசதிகளின்றி, ஓய்வின்றி, உயிருக்கு உத்தரவாதமின்றிக் குறைந்த கூலிக்கு வேலை பார்க்கும் இவர்களுடைய பிரச்சினைகளைச் சீர் செய்ய எந்த அரசாங்கமும் முன் வருவதில்லை. அரசு இத்தொழிலாளர்களுக்கு நலவாரியங்களை அமைத்திருந்தாலும் அவை முறையாகச் செயல்படுவதில்லை. அவை குறித்த போதிய விழிப்புணர்வும் இத்தொழிலாளர்களுக்கு இருப்பதில்லை.

ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள்

ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் யார் என்பதற்கு vakilsearch.com என்னும் வலைத்தளம் இவ்வாறு விளக்கம் அளிக்கிறது.

ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை எந்த ஒரு நிறுவனமும் நேரடியாக வேலைக்கு அமர்த்துவது இல்லை. மேலும் அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஊதியம் இல்லை. நிறுவனங்கள் எப்போதுமே ஒப்பந்ததாரர்களையே (Contractors) நியமிக்கிறார்கள். மேலும் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு வெவ்வேறு வேலைகளுக்கு பணிபுரிய நபர்களை நிபந்தனைகளின் பேரில் தேர்வு செய்கிறார்கள். அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட வேலை ஆட்களை அந்நிறுவனம் எந்த சூழல்களிலும் தவறாக நடத்துவதில் இருந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்கவும் மேலும் அவர்கள் வேலை செய்யும் சூழல்களை ஆரோக்கியமானதாக்கவும் ஒப்பந்த தொழிலாளர் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழிப்புச் சட்டம் (Contract Labour Regulation and Abolition Act) 1970 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. (பிரவீன் ராஜ்)

ஆனால், இன்றும் கூட ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் வேலைப் பாதுகாப்பின்றி குறைந்த ஊதியத்தில் உயிருக்கு உத்தரவாதமின்றி இழப்பீடு ஏதுமின்றி உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் வாழ்கின்றனர்.

உலகப் பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலைமை அறிக்கை 2016இன்படி வளர்ந்த நாடுகளில் 12 சதவிகித மக்களும், வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் 46 சதவிகித மக்களும் முறைப்படுத்தப்படாத பணியாளர்களாக உள்ளனர். இதில், மூன்றில் இரண்டு பங்கு முறைப்படுத்தப்படாத பணியாளர்கள், தெற்காசிய நாடுகளில் உள்ளனர். மொத்தப் பணியாட்களில் அவர்களின் பங்கு 72 சதவிகிதம். இந்த எண்ணிக்கை இந்தியாவில் மேலும் அதிகமாகும். மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய முறைப்படுத்தப்படாத பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 90 சதவிகிதமாகும். உண்மையில் தற்போது மிகவும் கவலையளிக்கக்கூடிய நிலைமை முறைப்படுத்தப்பட்ட துறையில் கூட பெருமளவில் முறைப்படுத்தப்படாத நிலைமைக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள். 1999-2000மாவது ஆண்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட துறையில் கூட முறைப்படுத்தப்படாத பணியாளர்களின் பங்கு 38.7 சதவிகிதமாக இருந்து 2011 - 12இல் அது, 54.4 சதவிகிதமாக உயர்ந்தது என்று தேசிய மாதிரி கணிப்பு நிறுவனத்தின் 68வது சுற்றுவிவரம் கூறுகிறது. (பிரவீன் ஜா, பக். 5, 6)

பெருகி வரும் மக்கள் தொகையும் வேலை வாய்ப்பின்மையும் வறுமையுமே இம்முறைப்படுத்தப்படாத தொழிலாளர்கள் அதிகரிக்கக் காரணங்களாக அமைகின்றன. வேளாண்மைத்துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் குறைந்தபோது, பெரும்பான்மையான மக்கள் கட்டுமானம் மற்றும் குறைந்த திறன் தேவையான துறைகளில் முறைப்படுத்தப்படாத வகையில் ஈடுபடத் தொடங்கினர். தாராளமயமாக்கலுக்குப்பின் உலகளாவிய போட்டி அதிகரித்தது. தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது.

ஒப்பந்தப் பணியாளர்களை வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் 1947ஆம் ஆண்டின் தொழில்துறை பிணக்குகள் சட்டத்திலிருந்து விடுபட்டு பணியாளர்களை வைத்துக் கொள்வதையோ வேலையிலிருந்து நீக்குவதையோ தடையின்றி செய்ய முடியும் (அ. ஸ்ரீஜா, பக். 14)

இவ்வாறு ஒப்பந்த அடிப்படையில் அல்லது தற்காலிக அடிப்படையில் பணியாளர்கள் அமர்த்தப்படுவதால் அவர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம், வேலைப்பாதுகாப்பு, தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு, ஓய்வூதியம், பணியில் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கான இழப்பீடு, அதிக நேரப் பணிக்கான ஊதியம், தொழில்சார் ஆபத்துகளுக்கான இழப்பீடு போன்ற உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றன.

உழைப்புக்கேற்ற ஊதியமின்மை

கடும்பணியிலும் வெயிலிலும் அல்லும் பகலும் உழைத்தாலும்கூட ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களுடைய உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைப்பதில்லை. 'புதிய திரிபுரங்கள்' புதினத்தில் அணைக்கட்டுமானத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளி வேலுச்சாமி. இத்தொழிலில் ஏழு வருடமாகஈடுபட்டிருக்கும் இவனைப் போன்றவர்களுக்குப் பணி நிரந்தரமில்லை. ஒரு நாளைக்கு எட்டு ரூபாய் கூலி. இவர்களுடைய உழைப்பை உறிஞ்சும் ஒப்பந்ததாரர்கள், இவர்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளான உணவு, உடை, உறைவிடத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை.

ஏழையானவர்கள் நிலையை எடுத்துக்குங்க. இந்த அணைக்கட்டுமான வேல கோடிக்கணக்கான பணத்துல, பல காண்டிராக்டருங்ககிட்ட பிரிச்சு கொடுத்திருக்கு. நான் 'மேன்ஷன்' காண்டிராக்டருகிட்ட இருக்கேன். ஏழு வருஷமா தினக்கூலி... கேஷுவல் லேபர். டெய்லி எட்டு ரூபாய் சம்பளம். லீவு கிடையாது. மருத்துவ வசதி கிடையாது. பி.டபிள்யு.டி. தொழிலாளிங்களுக்காவது குவார்ட்டஸ் இருக்கு. யூனியனும் இருக்கு. நாங்க இருக்கது சேரும் சகதியும் நிறைஞ்ச குடிசை. கொசுத்தொல்லை தாங்கமுடியல... காண்டிராக்டருக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் லாபம். நாங்க லாபத்துல பங்கு கேட்கல... உழைப்புக்கு ஏத்த கூலி கூட கேட்கல. உயிரு உடம்புல இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வசதி கேட்டோம். இந்த நிலைமை இங்க மட்டுமில்ல சாமி... நாடு முழுதும் இருக்கு. மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெட்ராஸ்ல ஒரு கம்பெனில மெக்கானிக்காய் இருந்தேன். சர்க்கார் வண்டி எந்த ரோட்யாவது ரிப்பேர்ல நிற்கும். நான் போய் ரிப்பேர் பாத்துட்டு வருவேன். எனக்கு ஏழு ரூபாய் கூலி... கம்பெனி பில் போடுறது நூறு ரூபாய்க்கு. பாத்திங்களா சாமி. இது ஈஸ்வரனுக்கு அடுக்குமா சாமி! அந்த பீடை வேண்டாமுன்னு இங்கே வந்தால் ... இதுவும் பெரிய பீடையாய் இருக்கு.

கம்பெனி 'மஸ்டர் ரோல்'ல என் பேரு இருக்கு. பதினஞ்ச ரூபாய் கொடுத்ததாயும், லீவு எடுத்ததாயும் எழுதுறாங்க. எங்களுக்கும் சட்டம் இருக்காதா? எங்கே இருக்குன்னு தான் தெரியல? லேபர் அதிகாரிங்ககிட்ட கேட்டால் சிரிக்காங்க. சும்மா சொல்லப்படாது... நல்லாவே சிரிக்காங்க (புதிய திரிபுரங்கள், பக். 24, 25)

என்று ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகள் குறித்து உள்ளம் வெதும்புகிறான் வேலுச்சாமி.

'சத்திய ஆவேசம்' புதினத்திலும் தொழிற்சங்கத் தலைவர் கந்தன் மூலம் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் அனுபவிக்கும் கொடுமைகளை ஆசிரியர் சு.சமுத்திரம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். காண்டிராக்ட் தொழிலாளர் பிரச்சனையில்... எக்பார்சன் திட்டத்தில் இந்த பில்லிங் கார்ப்பரேஷன் வேலையைத் துவங்கி ஆறு மாசமாகுது. ஆனால் நம் கண் முன்னாலேயே, அந்த கார்ப்பரேஷன் காண்டிராக்ட் தொழிலாளர்கள் படாதபாடு படுறாங்க. அதோ அந்த பாலத்துக்கு அடியில, மூங்கில் குச்சிகளில் கோணிப் பைகளைச் சுற்றி, அதுக்குள்ளே வாழ்வதாய் பேர் பண்ணாங்க. எல்லாருக்கும் டெய்லி வேஜஸ். சாரத்துல இருந்து விழுந்த ஒரு தொழிலாளி கால் ஒடிஞ்சு, காண்டிராக்டரால பாராமுகமாய் துடிக்கிறார். அவர் குடும்பம் தெருவுல நிற்குது. இவங்களுக்கு எந்த மருத்துவ வசதியுமில்ல. ஏற்கனவே மூன்று பேர் செத்துப்போன இடம் புல் முளைச்சுட்டு. (சத்திய ஆவேசம், ப. 412)

வெயிலிலும் மழையிலும் இரவும் பகலும் ஓய்வு ஒழிவின்றி வேலை செய்யும் 'இந்நாட்டு மன்னர்கள்' தங்கள் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தைக்கூடப் பெறமுடியாத அவலநிலையில் உள்ளார்கள் என்பதைத்தான் இப்பகுதி காட்டுகிறது. தங்கள் மனைவி, மக்களைப் பிரிந்து எங்கோ ஓர் மூலையில் தங்கள் குடும்பத்தின் ஜீவாதாரத்திற்காகத் தங்களை அடிமையாக்கி வேலை செய்யும் இத்தொழிலாளர்களின் அவலநிலை முன்னொரு காலத்தில் பிஜித் தீவிலும் பிற நாடுகளிலும் கங்காணிகளால் அடிமைகளாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டுக் கசக்கிப் பிழிந்து வாட்டி வதக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் அவல நிலையை விடச் சற்றும் குறைந்ததல்ல.

குறிப்பிட்ட நேரம் வேலை செய்யும் உரிமை

முதலாளித்துவச் சமுதாயத்தில் பொருளாதார ரீதியாக முதலாளிகளைச் சார்ந்து வாழ வேண்டிய கட்டாயத்துக்குத் தள்ளப்பட்ட தொழிலாளிகள் தம் உடல் களைப்பையும் எதிர்த்துப் போராடித் தமது சக்திக்கும் அதிகமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 42வது பிரிவும், உலக மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் 23(1)வது பிரிவும் தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வுரிமையை வலியுறுத்துகின்றன. தொழிலாளர்களுடைய வேலை நேரம் குறித்துத் தொழிலாளர் நலச்சட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்ய வேண்டுமென்பது தொழிலுக்குத் தொழில் வேறுபடுகின்றது. எப்படியிருப்பினும் ஒரு வாரத்தில் 48மணி நேரத்துக்கு மேல் வேலை செய்யுமாறு எவரையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஒரு நாளில் தொடர்ந்தாற்போல் ஒன்பது மணி நேரத்துக்கு மேல் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்தக் காலத்தைக் கடந்து ஒருவர் வேலை செய்ய வேண்டுமென்றால் அப்படி அதிகப்படியான வேலை செய்ய வேண்டிய காலத்துக்கு அதிகப்படியான ஊதியம் அளிக்கப்பட வேண்டும்...வேலையைப் போலவே ஓய்வும் அவசியமானது. எனவே ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலும் வாரத்தில் ஒரு நாள் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறையாக அளிக்கப்பட வேண்டும் (பொதுமக்களுக்குத் தேவையான சட்டங்கள், பக். 83)

என்று தொழிலாளர் நலச்சட்டம் கூறுகிறது. 'புதிய திரிபுரங்கள்' புதினத்தில் அணைக்கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு இவ்வரிமை மறுக்கப்படுவதை வேலுச்சாமியின் கூற்றிலிருந்து அறியலாம்.

...லீவு கிடையாது. மருத்துவ வசதி கிடையாது... எட்டுமணி நேர வேலைன்னு பேரு...

பனிரெண்டு மணி நேர வேல... (புதிய திரிபுரங்கள், பக். 24, 25)

எனினும் வறுமையும் அறியாமையும் வாழ்ந்தாக வேண்டிய கட்டாயமும் அவர்களைத் தங்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டு வேலை செய்யத் தூண்டுகின்றன. இன்றும்கூடச் சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான சிறிய, பெரியதொழிற்சாலைகளில் பெரும்பான்மையான வட மாநிலத் தொழிலாளிகள் வேலை செய்கின்றனர். அணைக்கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகள் இவர்கள் வாழ்வில் அரங்கேறுவதைக் 'குருத்து' வலைத்தளம் தோலுரித்துக் காட்டுகிறது.

சிப்டு நேரம் என்பது 8 மணி நேரம் கிடையாது. குறைந்தபட்ச வேலை நேரம் 10 மணி நேரம் அல்லது 12 மணி நேரம். அதற்கும் மேலாக உழைத்தால் தான் ஊரில் உள்ளதன் குடும்பத்திற்கு பணம் அனுப்ப முடியும் என ஓவர்டைம் செய்கிறார்கள். ஆக, 14மணி நேரம், 16மணி நேர உழைப்பு என்பது சர்வ சாதாரணமாக நடைமுறையில் இருக்கிறது.

(குருத்து)

காலச்சக்கரம் பின்னோக்கிச் சுழல்கிறதோ என்று வருந்தும் அளவுக்குப் பத்தொன்பதாம், இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தொழிலாளர்கள் குண்டடி படும் இன்னுயிரை ஈந்தும் சிறைக்குச் சென்றும் போராடிப் பெற்ற 8 மணி நேர வேலை நேர உரிமை

தொழிற்சாலைகளிலும் கட்டுமானப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு மறுக்கப்படுவதைத்தான் மேற்கண்ட பகுதிகள் காட்டுகின்றன.

உறைவிடம்

மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமைகளுள் ஒன்று உறைவிடம். நல்ல சுகாதாரமான சூழலில் வசிப்பதற்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரிமை உண்டு.

தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அருகிலேயே தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புகள் அமைய வேண்டும். நல்ல சுற்றுப்புறச் சூழல், காற்றோட்ட வசதி, வெளிச்சம் மற்றும் பிற தேவையான வசதிகளை உள்ளடக்கியதாய் இருக்க வேண்டும். குறைந்த வாடகைக்குக் குடியிருப்புகள் ஏற்படுத்தித் தரப்பட வேண்டும். சர்வதேச மனித உரிமைகள் கமிஷனின் பரிந்துரைப்படித் தொழிலாளர் மாத வருமானத்தில் 10% வீட்டு வாடகையாகப் பிடித்தம் செய்யலாம். குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ள இடத்தில் அவர்களுக்குத் தேவையான பொழுதுபோக்கு வசதிகள், நூல் நிலையம், விளையாட்டு வசதிகள், கூட்டுறவுப் பண்ட சாலைகள் போன்றவையும் ஏற்படுத்தித் தரவேண்டும். (பெண்களின் உரிமைகள், பக். 57)

ஆனால் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இந்நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதில்லை. அதனால் சாலையோரங்களிலும் ஓட்டைக் குடிசைகளிலும் வாழும் தொழிலாளர்கள் படும் பாடு சொல்லி மாளாது. அணைக்கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் உறைவிடம் குறித்து ஆசிரியர் 'புதிய திரிபுரங்கள்' புதினத்தில் விளக்கியுள்ளார். இங்கு நிரந்தரத் தொழிலாளர்களுக்கு நல்ல வீடுகளைக் கட்டிக் கொடுத்த நிர்வாகம் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் உறைவிடம் குறித்து அக்கறை காட்டவில்லை.

வெள்ளம் வந்தால் அடித்துச் செல்லக்கூடிய ஆபத்தான பகுதியில் சேறும் சகதியும் நிறைந்த இடத்தில் இவர்களுடைய ஓட்டைக் குடிசைகள் அமைந்துள்ளன.

ஒரு கிலோ மீட்டர் நடந்ததும், அணைக்கட்டுப்பகுதி, கண்ணில் பட்டது. அணைக்கட்டுக்கு மேலே இருந்த மலைப்பகுதியில் கற்சுவர்களிலான வீடுகளும், டெண்டுகளும். கதவுகள் வழியாகத் தெரிந்த கட்டில் பீரோக்களையும், டிரான்சிஸ்டர்களையும் பார்த்த சாமியார் கண்கள், மற்றொரு பக்கம் மலைச்சரிவில், தென்னங்கீற்றுகளால் வேயப்பட்ட குடிசைகளைப் பார்த்தார். மிருகங்கள் தீண்டக்கூடிய... ஆற்று வெள்ளம் உயர்ந்தால் அடித்துப் போகக்கூடிய... அபாயப்பகுதி. அபயம் அளிக்க ஆளில்லா நிலைமை. வீடு என்றபெயரில் பனை மட்டைகளே தூண்களாகவும், கோணியே வாசல் கதவுகளாகவும் கொண்ட கொசு 'வாச'ஸ்தலங்கள். அங்கே நோயில் விழுந்த மனிதர்கள்... குச்சிக்கால், குச்சிக்கை

பெண்கள்... மழைத்தூறலில் அணைந்த அடுப்பைப் பற்ற வைக்க முடியாமல் தவிக்கும் பாமர ஜாதிகள். இவர்களுக்கு வேலை மட்டும் 'கேசுவல்' அல்ல... வாழ்க்கையே 'கேசுவல்' தான் (புதிய திரிபுரங்கள், ப. 29)

என்று ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் உறைவிடம் குறித்துச் சித்திரிக்கிறார் ஆசிரியர்.எட்டு மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக உழைக்கும் இத்தொழிலாளர்களுடைய உழைப்பை உறிஞ்சும் நிர்வாகம் இவர்கள் உறங்கி ஓய்வெடுக்க நல்ல உறைவிடத்தை அமைத்துத் தருவதில்லை.

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள பாக்ஸ்கான் பன்னாட்டு நிறுவனமானது தைவானைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டது. இந்நிறுவனத்தில் உள்ள

பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள், அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் மோசமான உணவு, உறைவிடம் மற்றும் பிற பிரச்சனைகளால் உந்தப்பட்டு நெடுஞ்சாலையில் இறங்கி போராடினார்கள். அரசின் அடக்குமுறையையும் அச்சுறுத்தல்களையும் மீறி, பெரும் எண்ணிக்கையில் பெண்கள் முன்னின்று போராடிய இந்தத் தொழிலாளர்களுடைய போராட்டம் டிசம்பர் 17 மாலையில் தொடங்கி, சென்னை - பெங்களூரு நெடுஞ்சாலையை 18 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்தை முடக்கியது. சாலையின் இரு பக்கங்களிலும் பல கிலோ மீட்டர்கள் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் தடைபட்டு நின்றன. தொழிற்சாலையில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களாக, மிகவும் குறைவான ஊதியத்தில் கடுமையாகச் சுரண்டப்படுவதோடு, தொழிலாளர்கள் மிகவும் நெருக்கடியான அறைகளில் மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில் அடைத்து வைத்து தங்க வைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு மிகவும் மோசமான தரமற்ற உணவு கொடுக்கப்படுகிறது. (சென்னையில் பாக்ஸ்கான் தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்)

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்களில் சென்னையில் பாக்ஸ்கான் நிறுவன ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் நெடுஞ்சாலையில் இறங்கிப் பதினெட்டு மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாகப் போராடியதைப் பார்க்கும் போது ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் இன்றும் கூட அவல நிலையிலேயே உள்ளதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. சென்னையின் தி.நகரில் உள்ள மிகப்பெரிய துணிக்கடைகளில் வேலை பார்ப்பவர்களை ஆடுமாடுகளைக் கொட்டிலில் அடைப்பதைப் போல ஓரிடத்தில் தங்கவைக்கும் அவலத்தை 'அங்காடித் தெரு' திரைப்படம் தோலுரித்துக் காட்டியது.

இழப்பீடுபெறும் உரிமை

இயந்திரங்களோடு தொடர்புடைய தொழில்கள், உயிருக்கு உத்தரவாதமில்லாத உயரமான சாரங்களில் ஏறி நின்று வேலை செய்யும் கட்டடத் தொழில், இரசாயனத்

தொழிற்சாலைகள், தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் என்று இவை போன்று பல ஆபத்தான தொழில்களில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்கள் வேலை செய்யும்போது காயப்படுவதற்கும் நோய்வாய்ப்படுவதற்கும் சில நேரங்களில் உயிரையே இழப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அத்தகைய நேரங்களில் அத்தொழிலாளருடைய குடும்பம் பட்டினி கிடந்து பரிதவிக்காமல் வாழ்க்கையை நல்லமுறையில் நடத்துவதற்கான வசதியை ஏற்படுத்தித் தரும் நோக்கத்துடன் 1923ஆம் ஆண்டு இழப்பீடு பெறுவதற்குரிய சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டப்படி,

தொடர்ந்தாற்போல் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் தாம் வேலை செய்யும்போது ஏற்பட்ட காயத்தின் காரணமாக முழுமையாகவோ அல்லது ஒரு பகுதியாகவோ செயல் புரிய முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் அந்தத் தொழிலாளருக்கு அவர் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தின் முதலாளி நஷ்டஈடு தரவேண்டும். (பொதுமக்களுக்குத் தேவையான சட்டங்கள், ப. 92)

ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் ஒரு தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளி ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட நோய் அந்தத் தொழிலாள்தான் ஏற்பட்டது என்று நிரூபித்தாலும் இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும்.

பணி நேரத்தில் ஒருவர் உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவருடைய குடும்பத்தினர் இழப்பீட்டுத் தொகையினைப் பெறும் உரிமை உடையவராவர். இழப்பீட்டுத் தொகையானது தொழிலாளரிடமோ அல்லது அவரைச் சார்ந்து வாழும் குடும்பத்தினரிடமோ உடனுக்குடன் வழங்கப்பட வேண்டும். தனக்கு வழங்கப்பட்ட தொகை தன்னுடைய இழப்புக்குப் போதுமானதல்ல என்று ஒரு தொழிலாளி கருதினால் உரிய தொகையைக் கேட்டுப் பெறுவதற்கு அவருக்கு உரிமையுண்டு. இழப்பீட்டுக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு உரிய ஆணையர், அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். தொழிலாளர் நலன் கருதி அரசு இத்தகைய நல்ல சட்டங்களை இயற்றியுள்ள போதும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இவற்றைப் பின்பற்றுவதில்லை என்பதை ஆசிரியர் சு. சமுத்திரம், 'புதிய திரிபுரங்கள்', 'ஒருநாள் போதுமா?' ஆகிய புதினங்களில் படம்பிடித்துக் காட்டியிருக்கிறார்.

'புதிய திரிபுரங்கள்' புதினத்தில் வேலுச்சாமியின் மறைவிற்கு ஒப்பந்ததாரர் இழப்பீடு வழங்காததோடு தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழி கேட்டுச் சென்ற அவனுடைய வயதான தாயையும் விரட்டியடிக்கிறார்.

காண்டிராக்டர் நஷ்ட ஈடு கொடுக்க மாட்டாரா?

நல்லா கொடுத்தான். ஒன் பையன் அந்திமச் செலவுக்குக் காசு கொடுன்னு கேக்கான்.

(புதிய திரிபுரங்கள், ப. 39)

என்று சாமியாரிடம் வேலுச்சாமியின் தாய் முறையிடுவதிலிருந்து இதனை அறியலாம். தன்னுடைய பசிக்கொடுமையைத் தீர்ப்பதற்குக் கல்லுடைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட அவள், வயதின் தளர்ச்சியால் கோடு போட்ட இடத்தில் உடைக்காமல் தவறாக உடைத்ததால் அவளைக் கழுத்தைப் பிடித்துத் தள்ளி விரட்டியடிக்கிறார் ஒப்பந்ததாரர். இருந்த ஒரே மகனையும் பறிகொடுத்துவிட்டு இழப்பீடும் கிடைக்காமல் பரிதவிக்கிறாள் அந்த மூதாட்டி.

ஒப்பந்ததாரரின் தந்திரங்கள்

நீண்ட காலமாகப் பணியிலிருந்தாலும் பல நிறுவனங்கள் அதன் தொழிலாளர்களைப் பணியில் நிரந்தரமாக்குவதில்லை. அதனால் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டுத்தொகையைக் கேட்டுப் பெறமுடிவதில்லை. பணி நேரத்தில் ஏற்படும் விபத்தில் காயப்பட்டாலோ அல்லது உயிரையே இழக்க நேரிட்டாலோ நிறுவனம் அவர்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்காமல் பல முறைகேடுகளைச் செய்து தப்பித்துக் கொள்கிறது. இதனை ஆசிரியர் சு. சமுத்திரம் தமது 'ஒருநாள் போதுமா?' புதினத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

இந்த நாயகம்.... சப்-காண்டிராக்டர், மேஸ்திரி மூலம் காண்டிராக்டர், கொத்தனார் மூலம் காண்டிராக்டர், மஸ்டர் ரோல், பீஸ்டிரேட் என்று பல்வேறு விதவிதமான வகைகளில் தொழிலாளர்களிடம் வேலை வாங்கப்பட்டதால், எந்தத் தொழிலாளியாவது விபத்துக்கு ஆளானால், அவருக்கு நஷ்ட ஈடு என்பது, குதிரைக் கொம்பாம். அந்தத் தொழிலாளியையே பணமிருந்தால் செயற்கைக்கால் பொருத்திக் கொள்ள யோசனை கூறுவாராம். கண்ணிழந்த தொழிலாளிக்கு வேண்டுமானால் அந்தக் கண்ணை மறைக்க ஒரு கருப்புக் கண்ணாடி வாங்கிக் கொடுப்பாராம். அதுவும் கைரேகைப் படாமல் இருப்பதற்காக மேஸ்திரி மூலமாகக் கொடுத்து அனுப்புவாராம். (ஒருநாள் போதுமா?, ப. 124)

இப்புதினத்தில், கட்டட வேலையின்போது அளவுக்கு அதிகமான சிமெண்ட் மூட்டைகளை வேலுவின் மேல் ஏற்றியதால், ஒரு மூடை சரிந்து அவன் பிடரியின் மேல் விழுகிறது. அதனால் அவன் கழுத்து பிசகித் தொண்டை நரம்புகள் அறுந்து இறந்து போகிறான். வேலை நேரத்தில் இறந்த அவனுக்கு நஷ்டஈடு வழங்காமல் தப்பிக்கப் பார்க்கிறார் ஒப்பந்ததாரரான நாயகம். வேலுவின் மரணத்திற்கு இழப்பீடு கேட்டுச் சென்ற கட்டடத் தொழிலாளர்களை மிரட்டுகிறார் நாயகம். கையூட்டுப் பெற்றுக் கொண்ட காவல்துறையும் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது. ஆனால் ஒன்றுபட்ட கட்டடத் தொழிலாளர்களோ வேலுவின் இறப்பினால் அவன் மனைவிக்கு இழப்பீடு கேட்டுப் போராடுகிறார்கள்.

தொழிற்சங்கத்தை ஒடுக்குதல்

தொழிலாளர்களின் உழைப்பையும் பொருளாதாரத்தையும் சுரண்டித் தன்னை

வளப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆதிக்க வர்க்கம் தொழிற்சங்கத்தின் தோற்றத்தை ஒருபோதும் ஆதரிப்பதில்லை. மாறாக அச்சங்கம் உருவாவதைத் தடுக்கவும் உருவாக்குபவர்களை அழிக்கவுமே அது முனைகிறது. ‘புதிய திரிபுரங்கள்’ புதினத்தில் அணைக்கட்டுத் தொழிலாளர்களின் குறைந்தபட்ச உரிமைகளையாவது பெற்றுத் தரவேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் வேலுச்சாமி அத்தொழிலாளர்களை ஒன்று திரட்டிச் சங்கம் அமைக்கின்றான். அதனால் ஆத்திரம் கொண்ட நிர்வாகம் அவனைக் கொன்றுவிடுகிறது. அவன் பிரிவைத் தாங்க முடியாத அவனுடைய மனைவி வள்ளியும் தூக்கில் தொங்குகிறாள். தலைவனை இழந்த தொழிலாளர்கள் சாமியாரிடம்,

வெளியுலகுக்கு விபத்து... ஆனால் எங்களுக்குத்தான் தெரியும், காண்டிராக்டரோட வேல... அணைக்கட்டுல சுவர் எழுப்புற எங்களுக்காக பேசுவனுக்கு அவர் கட்டுன சமாதி. ஏழை சொல்லு எங்கே அம்பலம் ஏறும் சாமி, போன வாரம் தான் சங்கத்தைத் துவக்கினோம். அவனை தலைவனாய் தேர்ந்தெடுத்தோம்... இப்போ தலையில்லாத முண்டமாய் நிக்கோம்... (புதிய திரிபுரங்கள், பக். 31, 32)

என்று புலம்புவதைப் பார்க்கலாம். தனயனை இழந்த தாயின் அவலத்தையும் தலைவனை இழந்த தொண்டர்களின் பரிதவிப்பையும் கண்ட சாமியார் தம் துறவறத்தைத் துறக்கிறார். வேலுச்சாமியின் தாய்க்கு மகனாக, தொழிலாளர்களின் நலனுக்காகப் போராடுகின்ற தலைவனாகப் புதிய அவதாரமெடுக்கிறார்.

முடிவுரை

வளம் படைத்த சமுதாயத்தின் சொகுசான வாழ்வுக்கு அல்லும் பகலும் தம் வியர்வையைச் சிந்தி உழைத்திடும் தொழிலாளர்கள் ஓட்டைக் குடிசைகளில் ஒரு வேளைக் கஞ்சிக்கே வழியின்றித் தவிக்கின்றனர். அவர்களுடைய உழைப்பை உறிஞ்சித் தம்மை வளப்படுத்திக் கொள்ளும் முதலாளி வர்க்கமோ அவர்களுடைய உரிமைகளை மீறுவதற்குப் பல நூதனமான வழிமுறைகளைக் கையாளுகிறது. பட்டினிக் கோரத்திற்குப் பயந்து நிரந்தரப்பணி என்னும் வேட்கையில் தம் சுயத்தைத் தொலைத்துவிட்ட தொழிலாளி வர்க்கமோ தம் உரிமைகள் மீறப்படுவது குறித்து அறிந்தும் அறியாமலும் சுயநலவாதிகளின் சுரண்டலுக்குப் பலியாகிப் போகின்றது. தொழிலாளர் சமுதாயத்துள்ளும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுடைய நிலை மிகவும் அவலத்துக்குரியது. உழைப்பும் ஊதியமும் சுரண்டப்படுவதோடு நில்லாது அடிப்படை வசதிகளின்றிக் கொத்தடிமைகளைவிட மிகக் கேவலமாக அவர்கள் நடத்தப்படுவதை சு.சமுத்திரத்தின் ‘புதிய திரிபுரங்கள்’, ‘சத்திய ஆவேசம்’, ‘ஒருநாள் போதுமா?’ ஆகிய புதினங்கள் புலப்படுத்துகின்றன. உயிருக்கும் உடலுக்கும் உத்தரவாதமின்றிச் சொந்த நாட்டிலேயே அகதிகளைப் போல உழலும்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 2, January 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

இவர்களைத் தமக்கிழைக்கப்படும் கொடுமைகளையெல்லாம் பொறுத்துக் கொள்ளச் செய்வது வயிற்றுப்பசியும் வாழ்க்கைத் தாகமும் தான் என்பதை இக்கட்டுரை புலப்படுத்துகின்றது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] கணேசலிங்கன், செ. மான்விழிக்குக் கடிதங்கள். பரதன் பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 1985.
- [2] சமுத்திரம், சு. ஒருநாள் போதுமா? வானதி பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 2003.
- [3] சமுத்திரம், சு. சத்திய ஆவேசம். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம், முதல் பதிப்பு – 1985.
- [4] சமுத்திரம், சு. புதிய திரிபுரங்கள். கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 1997.
- [5] சிவகாமி பரமசிவம். பெண்களின் உரிமைகள். தாய் பதிப்பகம், சேலம், முதல் பதிப்பு - 2003.
- [6] நடராஜன், அ.ச. பொதுமக்களுக்குத் தேவையான சட்டங்கள். பாலாஜி பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 1994.
- [7] பிரவீன் ஜா. (கட். ஆ.). “இந்தியாவில் தொழிலாளர்களின் நிலைமை: சில முக்கிய பிரச்சினைகள்.” பக். 5, 6. http://yojana.gov.in/Yojana-Tamil_April%20'17.pdf, அணுகிய நாள் 03 ஜனவரி 2024.
- [8] பெலோவ், கி. தர்மராஜன், நா. (மொ. பெ. ஆ.). அரசு என்றால் என்ன? முன்னேற்றப் பதிப்பகம், மாஸ்கோ, முதல் பதிப்பு – 1989.
- [9] லெனின் (கட்.ஆ.). “வடமாநில தொழிலாளர்களின் அவல வாழ்வும்! கண்டு கொள்ளாத மாநில, மத்திய அரசுகளும்!” வெளியிடப்பட்ட நாள் 27 அக்டோபர் 2010, https://socratesjr2007.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html அணுகிய நாள் 5 நவம்பர் 2023.
- [10] ஸ்ரீஜா, அ. (கட்.ஆ.). “இந்தியாவின் முறைப்படுத்தப்படாத தொழிலாளர் சந்தை.” ப. 14. http://yojana.gov.in/Yojana-Tamil_April%20'17.pdf, அணுகிய நாள் 03 ஜனவரி 2024.
- [11] பிரவீன் ராஜ் (கட்.ஆ.). “ஒப்பந்த தொழிலாளர் என்றால் என்ன? அதன் சிறப்பம்சங்கள், நடைமுறை மற்றும் மீறல்கள் குறித்த தகவல்கள்.” பிளாக்-வக்கில்சேர்ச்சு.காம் வெளியிடப்பட்ட நாள் 20 செப்டம்பர் 2023, <https://vakilsearch.com/blog/what-is-contract-labor-law/>, அணுகிய நாள் 5 நவம்பர் 2023.
- [12] “சென்னையில் பாக்ஸ்கான் தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்.” tamil.cgpi.org, வெளியிட்ட நாள் 17 டிசம்பர் 2021, <http://tinyurl.com/2adbd5b9> அணுகிய நாள் 03 ஜனவரி 2021.

References

- [1] Ganeshalingan, Se. *Maanvizhikkiuk Kadithangkal*. Barathan Pathippakam, Chennai, First Edition – 1985.
- [2] Samuthiram, Su. *Orunaal Pothumaa?* Vanathi Pathippakam, Chennai, First Edition – 2003.

- [3] Samuthiram, Su. *Sathiya Aavesam*. Manivasagar Pathippakam, Chithambaram, First Edition – 1985.
- [4] Samuthiram, Su. *Puthiya Thiripurangal*. Gangai Puthaka Nilaiyam, Chennai, First Edition – 1997.
- [5] Sivakami Paramasivam, *Penkalin Urimaikal*. Thaa Pathippakam, Salem, First Edition – 2003.
- [6] Natarajan, A. Sa. *Pothumakkazhukkuth Thevaiyaana Sattangal*. Balaji Publications, Chennai, First edition – 1994.
- [7] Praveen Ja. “*Indiavil Thozhilaalarkalin Nilaimai: Sila Mukkiya Pirachchinaikal.*” http://yोजना.gov.in/Yोजना-Tamil_April%20'17.pdf, Accessed on 03 January 2024.
- [8] Pelov, Ki. Dharmarajan (Translator), *Arasu enral enna?* Munnerrap Pathippakam, Moscow, First Edition – 1989.
- [9] Lenin. “*Vada Manila Thozhilaalarkalin Avala Vaazhvum! Kandu Kollaatha Manila, Mathiya Arasukalum.*” 27 October 2010, https://socratesjr2007.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html Accessed on 05 November 2023.
- [10] Sreeja, A. “*Indiavin Muraippaduththappadatha Thozhilalar Santhai.*” http://yोजना.gov.in/Yोजना-Tamil_April%20'17.pdf, P. 14, Accessed on 03 January 2024.
- [11] Praviyen Raj. “*Oppantha Thozhilaalar Enraal Enna? Athan Sirappamsangkal, Nadaimurai Marrum Miiralkal Kuritha Thakavalkal.*” 20 September 2023, <https://vakilsearch.com/blog/what-is-contract-labor-law/> Accessed on 05 November 2023.
- [12] “*Chennaiyil Foxconn Thozhilalarkal Arppattam.*” tamil.cgpi.org, 17 December 2021, <http://tinyurl.com/2adbd5b9> Accessed on 03 January 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.